

DANOS PSICOLÓGICOS EM MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CICLO DE VIOLÊNCIA QUE AS ACOMETEM.

Thais Nunes de Melo¹
Carmen Beatriz Lourenço Vesco²
Letícia Oliveira de Sousa³
Caren Nádia Soares de Sousa⁴

RESUMO: A Lei Maria da Penha, reforça que a violência tanto doméstica como familiar não está reduzida apenas a um vínculo amoroso, podendo ser descrita independente do parentesco. Determina o artigo 7º da referida lei, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Evidencia-se que diversas vítimas de violência doméstica encaram uma sequência de acometimentos psicológicos, sendo alguns desses o estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, dificuldades nos relacionamentos e baixa autoestima. Violência doméstica contra a mulher, se torna um ciclo, ciclo este que possui três fases entrelaçadas. No início temos a primeira fase, denominada como 'fase de tensão', e logo em seguida, ocorre a segunda fase, que é chamada como 'fase de violência', e posteriormente, temos a fase de 'arrepentimentos e carinhos' (terceira fase). A luta contra a violência doméstica contra as mulheres é uma tarefa complexa que exige ações coordenadas em várias frentes, a Lei Maria da Penha constitui um instrumento jurídico de grande relevância; contudo, sua efetividade está condicionada à correta implementação, à conscientização social e ao investimento em serviços de apoio psicológico e terapêutico.

Palavras-chave: Violência Contra a Mulher. Danos Psicológicos. Ciclo de Violência.

¹Graduanda do Curso de Enfermagem no Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce Email: tnm87639691@gmail.com

²Graduanda do Curso de Enfermagem no Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce. Email: carmenbiavesco@gmail.com

³Graduanda do Curso de Enfermagem no Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce. Email: leticiaoliveirasousa@gmail.com

⁴Docente do Curso de Enfermagem UNIGRANDE; Doutora em Farmacologia; Professora-Orientadora do Programa de Iniciação Científica. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Lei nº13.340/06, a “Lei Maria da Penha”, a violência tanto doméstica como familiar não está reduzida apenas a um vínculo amoroso, podendo ser descrita independente do parentesco, desde que a vítima seja do sexo feminino, sem distinção de idade ou condição social. Além de que, ainda determina o artigo 7º da referida lei, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. (Brasil, 2006).

Em todo o enredo sobre a Violência Doméstica Contra as Mulheres (VDCM), as vítimas são, normalmente, são invisíveis aos olhos da sociedade, tratadas de forma negligente, rebaixadas, oprimida pelos seus agressores, assim como também pela sociedade. Suas súplicas de ajuda são colocadas em questionamento, o que reforça a não acolhimento e silêncio da vítima, gerando a continuidade de um ciclo de

agressão. Em alguns estudos, reforçam a tese de que milhares de mulheres permanecem neste meio, pela falta de uma rede de apoio segura. (Ferraz et al.).

De acordo com o estudo de Machado (2023), evidencia-se que diversas vítimas de violência doméstica (VD) encaram uma sequência de acometimentos psicológicos, sendo alguns desses o estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, dificuldades nos relacionamentos e baixa autoestima. Quando a agressão é direcionada a uma mulher, ela ultrapassa o aspecto físico, pois geralmente começa com violências verbais, ofensas sutis e humilhações que, pouco a pouco, destroem a autoestima, a autoconfiança e a independência da vítima. (Silva et al., 2020)

A VDCM, se torna um ciclo, ciclo este que possui três fases entrelaçadas. No início temos a primeira fase, denominada como 'fase de tensão', e logo em seguida, ocorre a segunda fase, que é chamada como 'fase de violência', e posteriormente, temos a fase de 'arrepentimentos e carinhos' (terceira fase), pode também ser chada como a 'fase lua de mel'. (Instituto Maria da Penha). Na Discussão será mostrado, detalhadamente, cada fase.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, onde foi feita a busca por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), onde foram postos os filtros Base de dados de Enfermagem (BDENF), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latinoamericana e PubMed Unique Identifier (PMID), filtros de tipos de estudo: estudo de etiologia, estudo observacional, estudo prognóstico, estudo diagnóstico e estudo de incidência. Utilizando-se dos descritores Violência contra a mulher; Danos Psicológicos e Ciclo de Violência, outros foram aplicados: como a preferência de artigos do período de 2020 a 2025 no idioma português e inglês. Foram excluídos estudos que não estavam disponíveis na íntegra, monografias, dissertações e teses.

Os artigos que atenderam aos critérios de inclusão foram analisados pelo título e resumo, dessa forma, com foco na metodologia utilizada e na relevância, foram encontrados 4.562 artigos, refinados pela busca e passando para 137, onde foram excluídos 25 artigos repetidos e que não atenderam aos critérios de inclusão. Dessa forma, 9 artigos foram aproveitados para a composição desta literatura.

3. RESULTADO E DISCUSSÃO

Os atos de violência repercutem, em sua maioria, efeitos colaterais para a vida da mulher, independem de classe social ou faixa etária. Os danos citados refletem em sequelas físicas e psicológicas a traumas, o que geralmente gera um impacto maior para toda a sociedade, uma vez que as mulheres vítimas de agressão costumam apresentar baixa autoestima e, com frequência, problemas de saúde que podem impossibilitá-las, total ou parcialmente, de exercer suas atividades laborativas (Cruz, 2019). A Depressão e o Estresse pós-traumático são mais comumente diagnosticados em mulheres vítimas de violência doméstica, e logo após estes citados, vem a ansiedade (Karakurt, 2022). A princípio, o ciclo de violência destaca-se por uma iniciação de forma silenciosa e lenta, que vai gerando intensidade e consequência. O ato violento, não é, muitas vezes, usado no início desse ciclo, antes do ato em si, ocorre importunação, diminuição da autoestima da mulher, humilhação, constrangimento...para que com o passar do tempo, ela venha tolerar as agressões. Portanto, a violência psicológica geralmente antecede a física; contudo, deve ser reconhecida e combatida independentemente de sua ligação com esta. A vítima tende a aceitar ou justificar o comportamento do agressor e adiar o relato de seu sofrimento até que a situação se torne insuportável (Lucena et al.)

O ciclo de violência, corresponde a 3 fases. Na primeira fase, temos o aumento de tensão, que é caracterizada pelo agressor, que se mostra tenso e irritado por

situações insignificantes, provocando a vítima com ameaças ou a quebra de objetos como uma forma de intimidação. Em geral, é a fase em que se uma mulher for bem orientada, poderá sair dessa situação sem chegar à fase 2, pois em vários casos as vítimas omitem o comportamento violento do agressor e tenta encontrar desculpas para tal comportamento. A fase 2, é chamada como 'ato de violência', como é descrito no nome, este estágio se relaciona com o extravasamento de raiva do agressor que leva ao ato de violência, é uma fase marcada pela tensão psicológica na vítima, que gera insônia, perda de peso, fadiga constante, ansiedade, confusão, dor, vergonha... Nesta etapa, é comum as vítimas buscarem apoio, para familiares amigos, podem se esconder na casa de parentes, pedir divórcio ou até mesmo, suicidar-se. A fase 3, é chamada de 'arrependimento e comportamento carinhoso', esta etapa, representa o arrependimento do agressor, demonstrando carinho e afeto, para ter a vítima de volta. A mulher ainda inerte sobre a situação, pensa na sua família, momentos bons que teve com o agressor. Essa fase traz um período de calma e esperança, mas reforça a dependência emocional entre vítima e agressor. Com o tempo, a tensão reaparece, reiniciando o ciclo de violência (Instituto Maria da Penha).

É evidente que, ao longo da história, as mulheres conquistaram avanços significativos, entretanto, ainda enfrentam os reflexos de uma estrutura patriarcal que confere maior poder ao homem. Nas relações afetivas, essa desigualdade faz com que o agressor se sinta no direito de controlar a vida e as ações da companheira, questionando suas roupas, comportamentos, escolhas... à mulher, por sua vez, é relacionada a função de cuidar do lar e gerar filhos, o que acaba legitimando, de forma simbólica, a prática da VDCM (Gonçalves et al. 2023).

Com base nessa discussão, evidencia-se a relevância do acolhimento às mulheres que vivenciaram algum tipo de agressão, uma vez que, com frequência, elas procuram os serviços de saúde sem necessariamente revelar a verdadeira origem de suas lesões ou dificuldades (Cruz et al, 2019). Saliendam-se assim, a demanda de maiores investimentos na rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, com ênfase no destaque ao setor saúde e sua relevância para o reconhecimento precoce do agravo e de suas consequências, como os transtornos psicológicos, considerando que esse setor é frequentemente visto como a porta de entrada para mulheres em situação de violência (Silva, et al., 2020).

4. CONSIDERAÇÃO FINAIS

Em síntese, o combate à violência doméstica contra as mulheres é um desafio complexo que demanda esforços em todas as diferentes dimensões. A Lei Maria da Penha constitui um marco fundamental no campo jurídico, porém sua efetividade depende da aplicação prática, da conscientização social e do fortalecimento das redes de apoio psicológico e terapêutico. Além disso, a verdadeira transformação requer um compromisso coletivo com a mudança cultural e estrutural, para que se construa uma sociedade em que todas as mulheres possam viver livremente da violência e em condições de igualdade. Trata-se de uma causa que exige atenção permanente e dedicação incondicional (Sena et al. 2023).

Temos diversos artigos, resumos, matérias acerca deste assunto, porém se vê uma evolução vagarosa e as mulheres ainda são vítimas dessas atrocidades causada por agressores, e os números de vítimas se mostram todos os anos nos jornais. Para concluir a discussão sobre a violência de gênero deve-se reafirmar que a luta por igualdade é contínua, não tem pausa. A efetividade da Lei Maria da Penha e de outras políticas públicas depende de uma transformação profunda nas mentalidades e nas estruturas sociais. Assim, mais do que um desafio jurídico, trata-se de um compromisso ético e humano com o futuro das próximas gerações.

Encerrar essa discussão é reconhecer que o enfrentamento à violência doméstica é um caminho em construção. Cabe a cada um de nós transformar o conhecimento em atitude, a empatia em ação e o silêncio em voz ativa contra todas as formas de violência

REFERÊNCIAS

- AMARIJO, Cristiane Lopes et al. Relações de poder nas situações de violência doméstica contra a mulher: tendência dos estudos. *Revista Cuidarte*, v. 11, n. 2, e0114, mar. 2020.
- BRASIL. Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006. Dispõe sobre mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em: 10 out. 2025.
- CRUZ, Mércia Santos et al. Qual o efeito da violência contra a mulher brasileira na autopercepção da saúde? *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 24, n. 7, p. 2531–2542, jul. 2019.
- FERRAZ, Brenda Dantas et al. Percepção da população feminina sobre a Lei Maria da Penha. *Enfermagem em Foco*, Brasília, v. 11, n. 14, dez. 2020.
- INSTITUTO MARIA DA PENHA. Ciclo da violência doméstica. Disponível em: <https://www.institutomariadapenha.org.br/violencia-domestica/ciclo-da-violencia.html>. Acesso em: 14 out. 2025.
- KARAKURT, Gunnur et al. [Artigo]. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35185725>. Acesso em: 24 out. 2025.
- LIMA, Cícera Monteiro et al. Impactos psicológicos causados pela violência doméstica: revisão integrativa da literatura. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/365053102>. Acesso em: 15 out. 2025.
- LUCENA, Ana Paula Malta Paulino et al. Estresse e estratégias de enfrentamento de mulheres em situação de violência. *Revista Evolua*, v. 4, n. 1, p. 246–255, mar. 2023.
- LUCENA, Kerle Dayana Tavares de et al. Análise do ciclo da violência contra a mulher. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0104-12822016000200003. Acesso em: 15 out. 2025.
- MACHADO, Maria Clara Ramos et al. Impacto psicológico da violência doméstica contra a mulher: análise dos efeitos nas vítimas. Disponível em: <https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/36873>. Acesso em: 17 out. 2025.
- SENA, Adriana da Conceição Calheiros et al. Os prejuízos psicológicos em mulheres vítimas de violência doméstica. *Contemporary Journal*, v. 3, n. 10, p. 18412–18432, out. 2023.
- SILVA, Suiene Cristina Mendonça da et al. Danos causados pela violência doméstica contra a mulher. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 5, n. 4, p. 338–351, ago. 2023.
- SOUZA, Ayanne Larissa Almeida et al. O conceito de liberdade na filosofia de Jean-Paul Sartre. *Revista Científica do UniRios*, v. 14, n. 25, p. 36–50, jun. 2020.
- SOUZA, Júlio Cezar Pinto et al. Saúde mental em discussão: psicologia positiva nas organizações e no trabalho. v. 2. Minas Gerais: Fametro, 2022.